

ТЎРА СУЛАЙМОН УЙ МУЗЕЙИНИ ТАШКИЛ ЭТИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Тургунова Фазилат Нормуродовна

Камолиддин Беҳзод номидаги

*Миллий рассомлик ва дизайн институти
таянч докторанти*

Аннотация: *Мазкур мақолада Сирдарё вилояти таъкил этилаётган Тўра Сулаймон уй музейини таъкил этилиши, ижодий фаолияти кенг ёритилган. Музей дизайни ва музей интерери, экспонатларни жойлаштириши тартиби ва методлари ёритилган.*

Калит сўзлар: *музей дизайни, интерер, экспонат, диорамма, метод, комплекс, иллюстратив метод, илмий концепция.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7775425>

Музейлар маданий-маърифий муассаса ҳисобланиб, унинг вазифаси тарихий хужжатлар маданий ва маънавий ёдгорликларни тўплаш табиий бойликлардан намуналар жамлаш ва сақлаш уларни илмий жиҳатдан ўрганиб кўргазмаларга қўйиш ва кенг халқ оммасига ҳавола қилишдан иборат. Музейлар аҳолининг кенг табақалари ўртасида маданий-маърифий ишларни олиб боради. Музейлар фаолияти халқнинг тарихий тараққиёт жараёнида ривожланиб бориши, қўлга киритган ютуқлари ҳамда қолдирган бой маданий-маънавий мероси хусусида жуда катта билимлар беради. Музейлар маданий-маърифий муассаса сифатида омманинг ижтимоий эҳтиёжларини қондириш, уларни маънавий камолотга етказишнинг энг етакчи воситаларидан ҳисобланади.

Кўпкина етук инсонлар, тарихий шахсларга уларни номларини абадийлаштириш, улар қолдирган меросни, ўрганиш тарғиб этиш қолаверса, келажак авлодга етказиш мақсадида ёдгорликлар қўйилиши, музейлар ташкиллаштириш ҳамда, улар фаолиятини тубдан яхшилаш ва такомиллашайниқса тириш юзасидан амалга оширилаётган чоратadbирлар айниқса этиборга лойиқдир. Шу ўринда меъмуриал уй-музейлар ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиришимиз лозим.¹

Ўзининг юксак бадиий асарлари билан ўзбек адабиётида ўзига хос ижодий мактаб яратган оташин ижодкор, Ўзбекистон халқ шоири Тўра Сулаймоннинг она ватанга чексиз мухаббат, садоқат, миллий кадрларимиздан фахрланиш ва ифтихор туйғулари сингдирилган асарларининг халқимиз маънавиятини юксалтириш, ёш авлод тарбиясидаги ўрни ва аҳамиятини ҳисобга олиб, шунингдек, адибнинг бой ижодий меросини чуқур ўрганиш, тарғиб қилиш ҳамда унинг номини абадийлаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 9 июндаги 321-сонли қарорига² асосан,

¹ Мирхусанова Д. Уй-музейларининг жамият маданий структурасида тутган ўрни. Ўзбекистоннинг бетакрор маданий ёдгорликларининг: муаммо, ечим ва истиқболлар республика илмий-амалий конференция. Тошкент. 2018 й. 100-104 бет.

² <https://lex.uz/uz/docs/6056271>

Тўра Сулаймон уй музейини ташкил этиш бўйича бир қанча ишлар амалга оширилмоқда.

Шоирнинг хаёти ва фаолиятига назар ташлайдиган бўлсак, Тўра Сулаймон Жиззахнинг Бахмал тумани, Ёйилма қишлоғида туғилган.

1936 йил Тўра Сулаймон қишлоғининг бошқа аҳолилари каби Сирдарё вилоятига, Мирзачўлга кўчиради.

Таржимаи холида туғилган санаси ноаниқ эканлигини кўрсатиб ўтган. Онасининг ҳикоя қилишича, туғилган йили, тахминан, 1932 йилга, отаси сургун қилинган, онасининг қўлида чақалоқ бўлган пайтларга тўғри келади. Аммо ҳужжатлардаги баъзи маълумотларга кўра, Тўра Сулаймон 1934 йил 15 февральда Сирдарё вилоятининг Бахмал туманида туғилган³.

Ўрта мактабни 1952 йилда тугатгач, мактабларда ўқитувчилик қилган. У 1958-1964 йиллар Тошкент Давлат университетининг журналистика факультетини сиртдан ўқиб битирган. Аввал “Гулистон” номли туман, сўнг “Сирдарё ҳақиқати” номли вилоят газеталарида масъул котиб бўлиб ишлаган. 1972 – 1977 йиллар Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Сирдарё вилоятида масъул котиб бўлиб фаолият юритиб келган. 1986 йилдан умрининг охиригача адабий маслаҳатчилик қилган.

Бўлғуси шоирда адабиётга, ижодга ҳавас анча эрта уйғонган. Бунда халқ ижоди, халқ китобларини яхши билган зукко ота-онасининг хизмати катта бўлган. “Айниқса отамдан эшитган эртақларим орасида “Болдирбой” деган эртақни бошқача меҳр билан ёқтирганман”, деб эслайди шоир.

Тўра Сулаймон шоир сифатида матбуотда 1958 йилдан кўрина бошлади. 1962 йилда эса унинг “Истар кўнгил” шеърый тўплами чоп этилди. Унинг “Алҳазар” номли ҳажвий шеърлар тўплами 1979 йил “Муштум” журнали совринига сазовор бўлган. Шунингдек, “Ўзбекистон халқ шоири” мукофоти билан тақдирланган. Шеърлар ёзиш билан бир қаторда, Тўра Сулаймон мусиқий жўрликда бахшилик қилган.

Шундан кейин замонавий ўзбек шеърятининг мулкига айланган ўнлаб шеърый тўплamlари нашр этилган. Улар орасида “Қорасоч” достони (1964), “Ҳамқишлоқларим” (1968), “Жаҳонгашта” (1970) достони, “Менинг қора кўзгинам” (1972), “Мен қайта борар бўлсам” (1976), “Алҳазар” (1979), “Интизор” (1980), “Сизни эслайман” (1982) ва “Истар кўнгил” (1982), “Харсанг”, “Илтижо” сайланма тўплamlари китобхонлар томонидан илиқ кутиб олинган. “Мамлакатнинг таянч нуқтаси” муаллифнинг сўнгги асари бўлди, у 2004 йил нашр этилган. У ҳаётининг сўнгги кунларида “Ал-қасосу мин Ал-ҳақ” номли эпопеяси устида ишлаган. Мазкур асар учун у Ўзбекистон халқ шоири унвонига лойиқ топилган.

³ Тўра Сулаймон ўз қўли билан 2001 йил 20 февралда тўлдирган шахсий варақасида ҳамда Таржимаи холида туғилган кунини 1934 йил 1 февралда деб кўрсатган. Р.Маҳмудовнинг 1984, 1994, 2004 йилларда матбуотда эълон қилинган мақолаларида, “Тўра Сулаймон” (Гулистон, 2004 1000 нусха), “Тўра Сулаймон” Гулистон: “Зиё нашриёти”, 2005. 3000 нусха, “Тўра Сулаймон” (2007. 3000 нусха), “Тўра Сулаймон” (Тошкент, Ғафур Ғулом номли Адабиёт ва санъат нашриёти, 2008. 4000 нусха) китобларида шоир туғилган кунини 14 феврал деб нотўғри кўрсатилган.

Иждорнинг уй музейи Сирдарё вилояти Мирзаобод тумани Турғун Аҳмедов номидаги маҳалла фуқаролар йиғини Бахмал кўчаси 7-уй манзилида ташкил этилган бўлиб, бугунги кунда музейда таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда. Музей интерьерини бўйича МРДИ интерер дизайн кафедра мудири, доцент Н. Маннопова ва музей концепцияси бўйича МРДИ с.ф.ф.д., доцент К.С.Нишанова томонидан иш олиб борилмоқда.

Тўра Сулаймон уй музейини илмий концепциясини тузишда ва дизайни бўйича бир қатор лойиҳалар ва эскиз намуналарининг бир қанчаси муҳокамага қўйилган бўлиб улар орасидан Н.Маннопованинг лойиҳаси танлаб олинган. Лойиҳага кўра музей интерьерини уй муҳитидан ажратилмаган ҳолда режалаштирилиб, Тўра Сулаймоннинг ўзи яшаган уй қисми тўлиқ қолдирилиб уйнинг ён томонидан галерея биноси қўшилган. Ховлининг ўнг томонида 2 қаватли бино пастки қисми кутубхона қилиниб, музейга ташриф буюрувчилар нафақат Тўра Сулаймон хаёти ва ижоди билан танишади, шу билан бирга кутубхонадан тўлақонли фойдаланишлари мумкин. Бинонинг 2 қаватида маданий-марифий ишлар олиб бориб бориш учун махсус зал қилинган.

Галерея қисми 4 та хонадан иборат бўлиб, музей концепциясидан келиб чиқиб, 1 хона Тўра Сулаймон болалиги экспозициядан ўрин эгаллаган. 2 хона иждорнинг талабалик даврига бағишланган экспонатлар ўрин эгаллайди. 3 ҳамда 4 хоналарда иждорий ишлари ўрин олган бўлиб, шоирнинг шерий тўпламлари ва илмий-ижодий ишлари ўрин эгаллаган.

Музейларда экспонатларни намойиш этишда асосан қуйидаги методлардан фойдаланилади. Диорамма – тасвири фақат дераза томондан кўриш имконини беради (уч томонлама диорама альков диорамма деб аталади). Уни ярим доира ёки тўртбурчак хона деворига жойлаштириш мумкин. Диораммалар панорамалар каби катта майдонларни эгалламаганлиги сабаб табиий музейларда кўп учрайди. Комплекс методда эса музей экспозицияси, кўргазма яратишда мавзуга доир барча предмет, восита ва шакллар ёрдамида умумлашма обзор, муҳитни ҳосил қилишга қаратилган метод ҳисобланади. Иллюстратив методда фото, иллюстрация, тарихий ҳажжат, беннарлардан фойдаланган ҳолда экспозиция яратилади. Кейинги метод моделлаштириш методи этнографик ихтисосликдаги музейларда турар жойлар, бирор объект, плантациялар, географик муҳитнинг айна кўринишини кичрайтирилган масштабда ифодалайди. Тематик яъни мавзули методда факт, ҳодиса, жараён ва унинг диологик ривожлигини хронологик ёки муаммоли томондан кўриб чиқади, бундан ташқари ансамбл ва шартли сахна методлари ҳам мавжуд. Ушбу Тўра Сулаймон уй музейида эса комплекс ва иллюстратив методидан кенг фойдаланиш кўзда тутилган.

Мазкур уй музейини ташкил этишдан асосий мақсад халқ дostonлари куйчиси Тўра Сулаймонга таалуқли бўлган ноёб экспонатлар орқали фуқароларда, айниқса келажак авлодда миллий ва умуминсоний кадриятлар, бебаҳо тарихий ва маданий меросга ҳурмат, ғурур ва ифтихор, ватанга садоқат туйғуларини кучайтиришдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хасанов С.Р. Илм ва марифат маскани. Мозийдан садо. Т., 1999. №1-2. 75-б.

2. Содиқова Н., Буряков Ю. Музей истории народов Узбекистана. Т., 1964.
3. Мирхусанова Д. Уй-музейларининг жамият маданий структурасида тутган ўрни. Ўзбекистоннинг бетакрор маданий ёдгорликларининг: муаммо, ечим ва истиқболлар республика илмий-амалий конференция. Тошкент. 2018 й. 100-104 бет.
4. Тўра Сулаймон ўз кўли билан 2001 йил 20 февралда тўлдирган шахсий варақасида ҳамда Таржимаи ҳолида туғилган кунини 1934 йил 1 февралда деб кўрсатган. Р.Маҳмудовнинг 1984, 1994, 2004 йилларда матбуотда эълон қилинган мақолаларида, “Тўра Сулаймон” (Гулистон, 2004. 1000 нусха), “Тўра Сулаймон” Гулистон: “Зиё нашриёти”, 2005. 3000 нусха, “Тўра Сулаймон” (2007. 3000 нусха), “Тўра Сулаймон” (Тошкент, Фафур Ғулом номли Адабиёт ва санъат нашриёти, 2008. 4000 нусха) китобларида шоир туғилган кунини 14 феврал деб нотўғри кўрсатилган.
5. <https://lex.uz/uz/docs/6056271>